

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಪಾತ್ರ

ಇಲಿಯಾಸ ಎಮ್

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13284683>

Corresponding Author: ಇಲಿಯಾಸ ಎಮ್

Abstract

ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ಅದರ ಪೋಷಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Keywords: ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆವಶ್ಯಕತೆ

Introduction

ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅರಿವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳ ಅಂಶಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ದಾಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಗ್ರತೆ, ನ್ಯಾಯ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸಮಾಜದ ವಿಕಲಚೇತನರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 0-6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಬಾಲ್ಯದ ಸೇವೆಗಳು ದೇಶದ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸೇವೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಯೋಜನೆಯ (ICDS) ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1975 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ICDS) ತನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 3000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ (AWW) ಯರು ICDS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಂವಹನಗಳ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ICDS ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವರ್ತನೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಕರ ಶಿಶುಗಳು, ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಹರಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವುದು. ನೀಡಲಾಗುವ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: (ಸೀಮಾ, 2001).

ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆ - ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕಾರಣ ಇವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 300 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ - 15 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ-ಡಿಪ್ಟೀರಿಯಾ, ಟೆಟನಸ್, ಕೆಮ್ಮು, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಟೆಟನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಜಿ, ಡಿಪಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ICDS ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ (AWW) ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: (ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, & ರಾವ್, 2013).

1. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು.
2. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ತೂಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು, ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳು, PHC ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ರೆಫರಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಆಯಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವುದು.
4. ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲದ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಅವರನ್ನು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
5. 0-6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
6. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಥವಾ ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಜನನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
8. ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು.
9. ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
10. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಅಂದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
11. ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ IFA ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
12. ICDS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ANM ರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
13. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.
14. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು

ಮಹಿಳಾ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.

15. ICDS ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ (ASHA) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು.
16. ಕಿಶೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ (KSY) ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.
17. ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (NPAG) ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರು NPAG ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
18. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆರ್‌ಸಿಎಚ್ ಕಿಟ್, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿತರಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಪೋ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, OTC (ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್) ಔಷಧಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ANM ಅಥವಾ ASHA ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
19. ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ PHC ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
20. ಪಲ್ನೋಲಿಯೋ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಶನ್ (PPI) ಡೈವ್‌ಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
21. ಡಯಾರಿಯಾ, ಕಾಲರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ANM ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪಾತ್ರ

ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ದಾಟುವವರೆಗೆ ಅದರ ಪೋಷಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಅವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯುಳ್ಳ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರುವುದು. ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಪಠ್ಯ, ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೋಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ (ಕಟ್ಟಕಾರನ್, 2012).

ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಾವಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಿಡಿಪಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಿಗಾ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಶು ಮರಣ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ, ಪೋಷಣೆ, ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ರೋಗನಿರೋಧಕ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲದ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಟೆಟನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ, ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಂದಿರ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ, ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ, ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ PHC ಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಥ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವು ಅಸಂಗತತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

References

1. Anganawadi Workers: A Profile. [Internet]. [cited 2017 Jun 07]. Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/37010/11/10_chapter%203.pdf Katticaran J. Improving Services of Anganwadi Centres & Increasing its Reach. [Internet]. [cited 2017 Jun 07]. Available from: <http://www.icdsbih.gov.in/admin/UploadFile/ICDS%20Internship%20report%20Jovie.pdf>
2. Sandhyarani MC, Rao CU. Role and Responsibilities of Anganwadi Workers with Special Reference to Mysore District. Int J Sci Environ Technol. 2013;2(6):1277-96. [cited 2017 Jun 08]. Available from: <http://www.ijset.net/journal/205.pdf>
3. Seema TN. Performance of Anganwadi Centres in Kerala: An Evaluation and Experiment to develop a model centre with Community Participation. [Internet]. [cited 2017 Jun 08]. Available from: <http://www.cds.ac.in/krcpds/seema.pdf>
4. Thakare MM, Kuril BM, Doibale MK, Goel NK. Knowledge of Anganwadi Workers and their Problems in an Urban ICDS Blocks. J Med Coll Chandigarh. 2011;1(1):15-9. [cited 2017 Jun 07]. Available from: <http://gmch.nic.in/journalgmch/Archives/6%20Original%20article-Anganwadi%20worker.pdf>
5. The Anganwadi Programme. [Internet]. [cited 2017 Jun 08]. Available from: <http://www.chinh.in/2013%20CIKFF/WCD%20Resear>

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.